

SUG'URTA KOMPANIYASI EKSPERT MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH VA UNDA FOYDALANISH

Mansurov Sardorjon Murod o'g'li

TATU Farg'ona filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978728>

Annotatsiya. Sug'urta kompaniyalari oldida turgan muammolarni, ularga yetkazilgan zararni kamaytirishni masalalari ko'rib chiqilgan. Sug'urta kompaniyalarning firibgar mijozlarni aniqlashning aqlli tizimini ishlab chiqish uchun lingvistik o'zgaruvchilardan foydalanish imkoniyatini beradigan produksion-freym expert tizimlar bilan ishlash uchun qobiq dasturiy ta'minot EsWin dasturiy ta'minot ishlatilgan.

Kalit so'zlar: ekspert tizimi, EsWin, sug'urta, sug'urta kompaniyalari, mijoz - firibgar.

CREATING AND USING AN INSURANCE COMPANY EXPERT DATABASE

Abstract. Problems faced by insurance companies, issues of reducing the damage caused to them were considered. The shell software EsWin software was used to work with production-framework expert systems that allow the use of linguistic variables to develop an intelligent system for identifying fraudulent customers of insurance companies.

Keywords: expert system, EsWin, insurance, insurance companies, customer - fraudster.

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются страховые компании, вопросы снижения причиняемого им ущерба. Программная оболочка EsWin была использована для работы с производственно-фреймворковыми экспертными системами, позволяющими использовать лингвистические переменные для разработки интеллектуальной системы выявления мошеннических клиентов страховых компаний.

Ключевые слова: экспертная система, EsWin, страхование, страховые компании, клиент-мошенник.

Sug'urta - bu ulkan kelajakka ega, deyarli foydalanilmagan bozorga asoslangan rivojlanayotgan soha. Bu prognozning asosi shundan iboratki, dunyoning ko'pgina rivojlangan mamlakatlarida sug'urta kompaniyalari o'z imkoniyatlari va ularda jamlangan kapital miqdori bo'yicha banklar bilan bir qatorda bo'lib, iqtisodiyot moliya sektorining muhim tarmog'i hisoblanadi.

So'nggi yillarda foydalanuvchilarga ma'lumotlar bazalarini, shu jumladan ekspert tizimlarini yaratishga imkon beruvchi yangi ishlanmalarni avtomatlashtirish vositalari paydo bo'ldi.

Ekspert tizimlari (ES) sun'iy intellekt (AI) usullarini qo'llash va rivojlantirishda muhim amaliy natija sifatida paydo bo'ldi - kompyuterlar yordamida intellektual (ijodiy) xarakterdagi muammolarni hal qilish usullarini o'rganadigan ilmiy fanlar to'plami.

AI sohasi qirq yildan ortiq rivojlanish tarixiga ega. U boshidanoq, boshqalar qatori hali ham tadqiqot ob'ekti bo'lgan bir qator juda murakkab muammolarni hal qildi: avtomatik teoremani isbotlash, mashina tarjimai (bir tabiiy tildan ikkinchisiga avtomatik tarjima), tasvirni aniqlash va sahna tahlili, harakatni rejalashtirish robotlari, o'yinlarning algoritmlari va strategiyalari.

ET - ma'lum bir mavzu bo'yicha muammolarni hal qilishda mutaxassis funksiyalarini bajaradigan dasturlar to'plami. ET maslahat beradi, tahlil qiladi, konsultatsiya o'tkazadi, tashxis qo'yadi. Korxonalarda ETning amaliy qo'llanilishi ish samaradorligi va mutaxassislarining malakasini oshirishga yordam beradi.

Ekspert tizimlarini ishlab chiqishdagi asosiy qiyinchiliklardan biri ishlab chiqilayotgan tizimning funktsionalligi uchun talablarni shakllantirishning aniqligidir. Tizimning ishlashiga qo'yiladigan talablarni to'g'ri shakllantirish uchun fan sohasini tahlil qilish va mavzu tushunchalari o'rtasidagi asosiy tushunchalar va munosabatlarni aks ettiruvchi grafik shaklida u haqidagi bilimlarning norasmiy tavsifini ishlab chiqish kerak.

Ekspert tizimlari (ES) sun'iy intellekt (AI) sohasidagi yorqin va tez rivojlanayotgan sohadir. ET o'z hayoti davomida o'ziga bo'lgan qiziqishning ortishi sababi ularni inson faoliyatining turli sohalaridagi muammolarni hal qilishda qo'llash imkoniyatidir. Ehtimol, bitta ET yaratilmaydigan yoki hech bo'lmaganda bunday urinishlar amalga oshirilmaydigan muammoli soha yo'q.

ET - bu o'z vakolatlari sohasidagi muammoni hal qilishda mutaxassisning funksiyalarini bajaradigan dasturlar yoki dasturiy ta'minot to'plami. ES, xuddi insoniy mutaxassis kabi, o'z ish jarayonida bilim bilan ishlaydi. ETning ishlashi uchun zarur bo'lgan fan sohasi haqidagi bilimlar ma'lum bir shaklda rasmiylashtiriladi va kompyuter xotirasida tizimni ishlab chiqish jarayonida o'zgartirilishi va to'ldirilishi mumkin bo'lgan bilimlar bazasi shaklida taqdim etiladi.

ET maslahat beradi, tahlil qiladi, tasniflaydi, maslahat beradi va tashxis qo'yadi. Ular odatda inson mutaxassisi tomonidan tajriba talab qiladigan muammolarni hal qilishga qaratilgan. Protessual tahlildan foydalanadigan mashina dasturlaridan farqli o'laroq, ET deduktiv fikrlash asosida tor mavzudagi (muayyan mutaxassislik sohasi) muammolarni hal qiladi. Bunday tizimlar ko'pincha tuzilmagan va noto'g'ri aniqlangan muammolarni hal qilishga qodir. Ular evristikani, ya'ni shiftdan olingan qoidalarni chaqirish orqali tuzilmaning etishmasligi bilan engishadi, bu zarur bilim yoki vaqt etishmasligi to'liq tahlil qilish imkoniyatini istisno qiladigan tizimlarda foydali bo'lishi mumkin.

ETning asosiy afzalligi - bilimlarni to'plash, ularni uzoq vaqt davomida saqlash, yangilash va shu bilan ma'lum bir tashkilotning unda malakali mutaxassislar mavjudligidan nisbiy mustaqilligini ta'minlash qobiliyatidir. Bilimlarni to'plash eng yaxshi, tasdiqlangan echimlardan foydalangan holda korxonada ishlaydigan mutaxassislarining malakasini oshirishga imkon beradi.

ET va boshqa dasturiy mahsulotlar o'rtasidagi asosiy farqlar nafaqat ma'lumotlardan, balki bilimlardan, shuningdek, qarorlar qabul qilishning maxsus mexanizmi va mavjud bo'lganlar asosida yangi bilimlardan foydalanishdir. ESdagi bilimlar kompyuterda oson qayta ishlanadigan shaklda taqdim etiladi. ESda muammoni hal qilish algoritmi emas, balki bilimlarni qayta ishlash algoritmi ma'lum. Shu sababli, bilimlarni qayta ishlash algoritmini qo'llash, taqdim etilmagan muayyan muammoni hal qilishda bunday natijani olishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, bilimlarni qayta ishlash algoritmi oldindan ma'lum emas va evristik qoidalar asosida muammoni hal qilish jarayonida quriladi. ESda muammoni hal qilish foydalanuvchilarga qulay tushuntirishlar bilan birga keladi, olingan echimlarning sifati odatda mutaxassislar tomonidan erishilganidan ko'ra yomonroq emas va ba'zan yaxshiroq. Bilimga asoslangan tizimlarda ma'lum bir fan sohasidagi masalalarni yechish qoidalari (yoki evristika) bilimlar bazasida saqlanadi. Muammolar

tizim oldiga ma'lum bir vaziyatni tavsiflovchi faktlar to'plami shaklida qo'yiladi va tizim bilimlar bazasidan foydalanib, bu faktlardan xulosa chiqarishga harakat qiladi.

Bilimga asoslangan tizimlarni qo'llash sohalarini bir nechta asosiy sinflarga guruhlash mumkin: tibbiy diagnostika, monitoring va nazorat, mexanik va elektr qurilmalaridagi nosozliklarni diagnostika qilish, o'qitish.

Aksariyat ETlar tarkibiga ko'ra bir vaqtning o'zida bir nechta turlarga bo'linishi mumkin bo'lgan bilimlarni o'z ichiga oladi. Masalan, o'quv tizimi diagnostika va rejalashtirishni amalga oshirish uchun bilimga ega bo'lishi mumkin. U kursning asosiy yo'nalishlari bo'yicha talabaning qobiliyatlarini aniqlaydi, so'ngra olingan ma'lumotlarni hisobga olgan holda o'quv rejasini tuzadi. Boshqaruv tizimi nazorat, diagnostika, prognozlash va rejalashtirish maqsadlarida qo'llanilishi mumkin. Uyni qo'riqlash tizimi atrof-muhitni kuzatishi, sodir bo'layotgan voqealarni aniqlashi (masalan, deraza ochilgan), prognozni berishi (o'g'ri uyga bostirib kirmoqchi) va harakat rejasini tuzishi mumkin (politsiyani chaqirish).

Sug'urta kompaniyasi tomonidan sotishni boshqarish AIS ishlab chiqilgan: texnologiyalar, dizayn usullari va talablari tavsiflangan, biznes-jarayonlarning axborot modellari berilgan, biznET topshirig'ini va ma'lumotlarni amalga oshirishda ma'lumotlarni to'plash, uzatish, qayta ishlash va berish uchun oqim diagrammalari keltirilgan. oqim sxemalari chiziladi.

Loyihalashtirilgan ma'lumotlar bazasi kompaniyada yuqori darajadagi avtomatlashtirishga erishish vositasidir. Uni amalga oshirish natijasida mehnat unumdorligi oshadi, kerakli ma'lumotlarni qidirishga sarflanadigan vaqt kamayadi, xodimlar axborot hisobotlarini hisoblash va yaratish bo'yicha bir qator uzoq muddatli operatsiyalardan ozod qilinadi.

REFERENCES

1. Bokovoy Y. Kichik va o'rta biznET uchun axborot tizimlarini loyihalash metodologiyasining xususiyatlari. M.: Ed. uy "Universitet", 2016. - 145 p.
2. Makarova N.V., Volkov V.B. Informatika: Universitetlar uchun darslik. - Sankt-Peterburg: Peter, 2011. - 576 p.
3. Makarova, N.V. Kompyuter fanlari. :Universitetlar uchun darslik / N. V. Makarova, V. B. Volkov. - Sankt-Peterburg. :Piter, 2011. - 576 p.
4. Paraxina, V.N. Strategik menejment: darslik / V.N.Parahina, L.S.Maksimenko, S.V.Panasenko.- M.: KNORUS, 2006. - 496 b. Pirogov V. Axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalari: tashkil etish va loyihalash. Sankt-Peterburg: BHV, 2015. - 341 p.
5. Abdug'aniyevich, A. H., & Abdumalik o'g'li, A. A. (2022). HUDUDNING TABIIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI AHOLI JOYLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMYIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 576-581.
6. Abdug'aniyevich, A. X. (2023). FARG 'ONA VILOYATI NORASMIY MEHNAT BOZORLARI SHAKLLANISHINING GEOGRAFIK OMILLARI. *World of Science*, 6(4), 574-580.
7. Абдуғаниев, О. И., & ўғли Абдулхамидов, А. А. (2023). Фарғона водийсида ердан фойдаланишни ўрганишда тарихий ёндашувнинг зарурати. *IQRO JURNALI*, 3(1), 51-55.

8. Abdumalik o'g'li, A. A. (2023). FARG'ONA VODIYSI TABIATI VA XO'JALIGINING AGROTURISTIK IMKONIYATLARI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 512-517.
9. Абдувалиев, А. Х., & Абдулхамидов, А. А. Ў. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁ АҲОЛИСИНИНГ ДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТИГА ТАБИЙ-ГЕОГРАФИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 435-440.
10. Abdug'Aniyev, O. I., Turdiboeva, S. X. Q., & Abdullayeva, H. R. Q. (2022). BARQAROR TARAQQIYOT VA ETNOEKOLOGIYA. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 94-101.
11. Hamidaxon, A. (2020). Prospects of Development of Agrotourism in Fergana Region. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*, 3(1), 345-347.
12. Abdusattor, A., Nematulloh, F., Khamida, A., & Boburjon, N. (2023). ECOLOGICAL TOPONIMS AND THEIR CLASSIFICATION. *IQRO JURNALI*, 3(1), 337-340.
13. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
14. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
15. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
16. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
17. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
18. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.